

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жулиева Гулноз Юлдашевна¹, Джулибеков Нурмат Каршибекович²

¹Инженер по нормированию и организации труда ГП “Навоийуран”, магистр факультета экономики Навоийского государственного горно-технологического университета, Республика Узбекистан, г. Навои;

²Научный руководитель PhD экономических наук доцент кафедры «Экономика» Навоийского государственного горно-технологического университета, Республика Узбекистан, г. Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264555>

Аннотация. В этой статье будет рассмотрена сущность производительности труда, теория подходов к определению показателя, проанализированы современные факторы, влияющие на результаты производства и предложены мероприятия для повышения производительности труда предприятий, а также проведен ретроспективный анализ производительности труда в разрезе регионов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: производительность труда, оптимизация, фонд заработной платы, занятость, экстенсивный рост, интенсивный рост, внешние и внутренние факторы

Abstract. This article will consider the essence of labor productivity, the theory of approaches to determining the indicator, analyze modern factors affecting the results of production and propose measures to increase the labor productivity of enterprises, as well as conduct a retrospective analysis of labor productivity in the context of the regions of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: labor productivity, optimization, payroll, employment, extensive growth, intensive growth, external and internal factors.

Как известно все предприятия от «малого» до «велика» стремятся достичь одной цели – экономической эффективности. А ключевым показателем экономической эффективности является производительность труда.

Расчет и анализ производительности труда позволяет определить эффективность деятельности той или иной сферы, структуры, действующих рабочих мест предприятия, сравнить между собой деятельность аналогичных производств и выявить существующие «болезни», которые являются препятствием в достижении экономического роста, а также сравнивая конечные данные по деятельности предприятия можно выявить необходимость дополнительных штатов или же, наоборот, оптимизировать «лишние».

Известно, что экономический рост достигается двумя методами – экстенсивным и интенсивным. Первому методу характерно увеличение количества экономических ресурсов, таких как расширение предприятия, увеличение наёмной рабочей силы, природных ресурсов. В этом случае уровень среднего показателя ВВП остается

неизменным или изменение незначительны. Более эффективным считается второй метод, который предусматривает совершенствование производства, путем внедрения новой технологии и методов организации производства.

На протяжении долгого времени вопрос о повышении производительности труда остается актуальным. Представители разных экономических школ изучали и прилагают до сих пор свои усилия в раскрытии этого вопроса, ведь производительность труда является ключевым показателем экономической эффективности любого вида производства. Теоретические подходы и трактовки производительности труда обусловлены экономическими условиями и стратегическим положением той или иной страны изучаемого периода. Именно поэтому, наблюдая за тем как меняются экономические положения стран и факторы влияющие на рост производительности со временем, можно увидеть историю развития экономики и роль основных субъектов экономики (труд, капитал, рабочая сила, земля). К трактовке этого понятия прибегали многие экономисты прошлого и настоящего, но до сих пор сущность производительности труда как определённой категории остается дискуссионной. Давайте рассмотрим историческую цепочку определения производительности труда и картину её формирования.

Впервые производительность труда упоминалась в трудах основателя английской школы – **Вильяма Петти**. В своей «Ареографии» он очень ясно определил, что основными элементами экономики являются труд и земля, а заработная плата - это естественная оценка труда. Согласно его исследований, производительность – это есть напряжение (время), затраченное на выполнение какой-либо деятельности или производства какого-либо товара и соответственно стоимость товара должна быть обратно пропорциональна производительности труда.

Идеи Петти продолжили Адам Смит и Давид Рикардо. «Отец экономики» **Адам Смит** в своей главной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» сформулировал производительность труда как двигатель экономики, а росту производительности способствует разделение труда и эффективное распределение трудозатрат. Он убедительно показал, что труд - это источник богатства общества, а разделение труда это важнейший фактор повышения производительности труда и умножения общественного богатства. Свои исследования он провел на деятельности небольшой мануфактуры. В итоге, он убедился в том, что правильное распределение обязанностей и каждой операции между работниками и нормирование их труда, обеспечивает эффективную работу предприятия в целом и положительный результат «очевиден». Именно этот подход гарантирует преувеличить объём производства путем распределения каждой операции между рабочими. При этом А.Смит сделал четкое разграничение между производительным и непроизводительным трудом, где «труд рабочих – производительный, а слуги – это источник непроизводительного труда».

Школа марксизма ввела в экономику наряду с понятием «производительность труда» понятие «интенсивность труда». Как известно, интенсивность труда неразрывно связана с понятием «производительность труда». Определение оптимальной интенсивности — одна из ключевых задач в экономике. Именно оптимальная интенсивность позволяет достигнуть максимальной производительности труда. Чрезмерная интенсивность ведет к потере производительности вследствие переутомления и прочих факторов (травматизм, профболезни и т. д.).

Представитель теории управления **Ф.У. Тейлор** доказал, что в основе производительности труда лежит правильная организация труда. Его труды легли в

основу менеджмента и до сих пор применяются на практике. Тейлоризм предполагал применять научный подход в управлении персоналом, исключить традиционный метод и изучать рабочие процессы. Принципы Тейлора заключались в том, что рабочие процессы необходимо изучать, стандартизировать и упростить с помощью анализа и планирования. Идеи Тейлора продолжил **Г.Эмерсон**. В своей книге «Двенадцать принципов производительности» он сформулировал принципы правильной организации, как труда отдельного исполнителя, так и производственного процесса предприятия, рассмотрел целесообразность человеческой деятельности с точки зрения производительности, предложил методику достижения максимальной эффективности управления. Двенадцать принципов организации труда, предложенные Эмерсоном, послужили основой рациональной организации труда на промышленном предприятии и в настоящее время эффективно используются на практике управления.

Как видно, во всех вышесказанных идеях известных экономистов уделяется особое значение труду и его сопровождающим факторам, но упускается понятие «личность». Ведь в настоящее время при динамичном развитии рыночных отношений человек и его личные ценности переходят на передовой уровень. Именно личные и психологические потребности находят место наряду с остальными факторами повышения производительности труда. В своих трудах экономист **А.Маслоу** утверждает, что эффективность производства во многих случаях зависит от удовлетворения личностных и физиологических потребностей рабочих. Эффективность труда основана на росте индивида, связана с качеством труда и жизни. Он сформировал таблицу уровней потребностей человека. В своих учениях он утверждает, что набор потребностей человека заложен в наследственности и достижение каждого из них ведет к достижению каждого следующего уровня.

Таким образом, изучив подходы и идеи известных экономистов можно сделать вывод о том, что в достижении эффективности производственных процессов необходимо учитывать как качественные, так и количественные показатели. Истинная сущность производительности труда проявляется с одной стороны в обеспечении экономических потребностей и с другой стороны социальных и духовных потребностей человека. Неудовлетворенность рабочих, плохие условия работы, устаревшая технология и неправильная организация труда влекут к неизбежному кризису и спаду производительности труда. Именно эти причины являются препятствием в развитии стран третьего мира. Дефицит физического капитала, управленческого опыта, слабое привлечение иностранных инвестиций, недостаток квалифицированных работников затрудняют развитие как малого предприятия, так и экономики страны в целом.

В современном мире роль личности и информации повсюду встает на передовой уровень. В условиях трансформации экономических отношений и технологического прогресса необходимо постоянно проводить глубокий анализ экономического положения и искать современные подходы (методологии) в целях достижения результата.

В экономической теории выделяются две группы факторов – внешние и внутренние. Во многих случаях внешние факторы оказывают негативное влияние на рост производительности труда как предприятия, так и экономики страны в целом. Программы по повышению уровня занятости, ограничение деятельности предпринимателей, изменения в налоговой системе, политические «игры» в какой-то степени влияют на финансовое положение предприятий. К примеру, в целях трудоустройства населения и снижения уровня безработицы, государство заставляет предприятий увеличить

количество работников при неизменном уровне объёма производства. Наложение штрафов или санкций между странами также приводит к сокращению экспорта продукции и снижению прибыли крупных компаний. Поэтому целесообразным считается искать резервы роста производительности труда внутри производства, прибегая к методам интенсивного роста, таких как совершенствование технологии, пересмотр кадровой политики, организации труда и мотивации персонала, привлечение услуг сторонних профильных предприятий. В современной экономике уже плотно укоренились такие методы развития, как аутсорсинг, аутстаффинг, применение системы ключевых показателей эффективности (KPI). В 2024 25 октября утвердилось Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении положения о порядке оказания аутстаффинговых услуг”, в котором узакониваются условия применения сторонних услуг. Так в крупных металлургических предприятиях республики широко применяется аутсорсинг в малоприбыльных, но трудоёмких областях деятельности. Ещё одним очень важным на сегодняшний день фактором повышения производительности является привлечение инвестиций и расширение рынка сбыта продукции. Для этой задачи в республике активно ведутся переговоры с крупными международными компаниями и создаются условия для их деятельности в регионах республики. С декабря 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Nurlikum Mining, созданное лидером атомной промышленности Франции Orano (51%) и Госкомгеологии (49%).

Здесь встает встречный вопрос: а как обстоят дела в национальной экономике и за счет каких факторов достигается экономический рост в республике?

В период независимости экономика Республики Узбекистан претерпела ряд сложностей, ведь переход от зависимой в самостоятельную самообеспечивающую страну в условиях рыночной экономики предполагал кардинальное изменение экономики в целом. В первую очередь это было переход из аграрной страны в индустриальную, так как обладая большим потенциалом для развития промышленности, республика могла «встать на ноги» быстрее только этим путем. В основе долгосрочного экономического роста, обеспечивающего конкурентоспособность, лежит именно производительность труда. Этот показатель выбран в качестве ориентира во всех государственных проектах и программах долгосрочного социально-экономического развития республики. Вместе с этим история развития Узбекистана показывает, что темпы роста могут быть высокими и сегодня республика демонстрирует хорошие результаты. В 90-е годы в экономике республики применялся экстенсивный метод достижения роста, так как приоритетным принципом являлся защита экономики от внешних воздействий, создание стабильной конкурентной среды, учитывая социальные, экономические и культурные особенности страны. В этот период подъём экономики основывался на использовании внутренних резервов и мощностей, задействовании имеющейся рабочей силы. Важно было развивать именно те отрасли промышленности, которые имеют перспективы в отношении экспорта. Создав путем модернизации и поддержки отраслей промышленности, стране удалось поднять экономику страны и экспортировать материалоемкие и трудоёмкие промышленные товары (Табл.1)

**Динамика основных макроэкономических показателей Узбекистана в 1995-2000 гг.
(в % к 1990г.)**

Таблица 1.

Показатели	Год					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
ВВП	81,2	82,5	87,0	90,8	94,2	98,0
ВВП на душу населения	73,0	73,1	75,3	77,3	79,3	81,1
Промышленность	99,8	102,4	109,0	115,4	121,9	129,7
Сельское хозяйство	88,9	83,9	88,8	92,4	98,7	101,8
Инвестиции	43,5	46,6	53,1	61,1	65,7	66,3

Устойчивый экономический рост демонстрирует период с 2010 года по настоящее время. В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества. В направлении реформирования национальной экономики приняты действенные меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы четко определены задачи по обеспечению ускоренного развития национальной экономики и высоких темпов роста.

**Динамика основных показателей экономики Узбекистана
за 2010-2021 гг (%)**

Таблица 2.

№	Показатели	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
1	ВВП, всего	119,8937	121,6265	115,3988	111,9879	114,0249	110,5007	108,9304	119,0618	126,9224	117,8149	111,4424	113,5439
1.1.	Валовая добавленная стоимость отраслей	118,7026	122,4821	115,0651	112,9611	114,6273	111,3186	109,2876	116,3560	127,3189	120,5206	112,8322	113,6626
1.2.	Чистые налоги на продукты	129,4276	115,2824	118,1086	104,2417	108,7859	102,9465	105,3539	146,7988	123,7012	94,8757	96,4199	111,9991
2	Валовая добавленная стоимость отраслей	118,7026	122,4821	115,0651	112,9611	114,6273	111,3186	109,2876	116,3560	127,3189	120,5206	112,8322	113,6626
2.1.	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	118,8659	135,9998	112,6895	108,3960	118,6447	113,7041	108,8964	120,2850	124,5613	111,1906	112,6517	116,1991
2.2.	Промышленность (включая строительство)	114,2466	115,8134	118,6045	114,0388	117,5808	111,6349	110,9496	121,2260	141,8307	130,7386	111,2210	114,3809
2.3.	Промышленность	114,3093	117,5880	121,3351	115,4213	121,1307	113,6549	111,9209	124,7306	145,7653	135,6107	111,0268	114,4039
2.4.	Строительство	114,0301	109,8893	109,5943	109,4529	106,5511	105,3098	107,7216	109,2216	127,1020	112,8689	112,0094	114,2864
2.5.	Услуги	121,1060	117,0754	115,0680	115,7327	110,3524	109,4272	108,6245	110,6964	119,8941	119,3034	114,3491	111,4395
2.6.	торговля, услуги по проживанию и питанию	113,7161	110,0994	109,5219	110,0502	111,6408	104,8516	106,3142	112,5218	117,8275	113,3183	112,5055	112,2955
2.7.	перевозка и хранение, информация и связь	112,8751	115,5589	113,7000	118,6735	108,9271	106,2190	104,4587	107,6483	113,2022	112,3330	106,4151	106,2144
2.8.	прочие отрасли услуг	127,6035	120,1805	117,4534	116,4300	110,5148	112,2305	110,9427	111,2794	122,7975	123,1904	117,0828	112,7112

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2022г.

По состоянию на начало 2025 года в республике действуют 56,8 тыс. промышленных предприятий. При распределении их числа по основным видам экономической деятельности наибольшая доля приходится отрасли по производству продуктов питания - 11,6 тыс., по производству прочей неметаллической минеральной продукции, - 8 тыс., по производству одежды - 5,7 тыс., по производству готовых металлических изделий – 4,6 тыс, по производству мебели – 3,9 тыс. предприятий (Рис.1).

Четкий анализа особенностей каждого региона страны и развития именной той сферы, которая имеет наиболее благоприятные условия сыграло важную роль в экономическом развитии республики.

Рисунок 1. Распределение основных видов деятельности промышленности Республики Узбекистан на начало 2025 года

Рисунок 2. Динамика роста количества предприятий в Республике Узбекистан

В текущем десятилетии для всех регионов страны характерен экономический рост. За период с 2021 года валовой региональный продукт в них в расчете на душу населения

увеличился почти вдвое (Рис. 3) Темпы роста производства промышленной продукции на душу населения на начало 2025 года составили 103,8%, а в Навоийской (109,2%), Хорезмской (108,8%) и Наманганской (106,8%) областях результаты значительно превышают общереспубликанский показатель. Лидирующую позицию занимает Навоийская область благодаря АО «НГМК», ГП «Навоийуран», которые являются крупными промышленными предприятиями республики и обеспечивают 90% занятости населения области. Как показывает практика, наибольший экономический рост, а за ним и производительности труда демонстрируют регионы, в структуре экономики которых наибольшую долю занимает промышленность (Табл.3).

Рисунок 3. Производство промышленной продукции на душу населения

Основные показатели промышленности Республики Узбекистан в разрезе регионов за 2025 год

Таблица 3.

№	Регион (область)	Объём (млрд.сум)	Индекс физического объёма %
1	Республика Узбекистан	122 191,4	106,0
2	Республика Каракалпакстан	3 791,8	100,2
3	Андижанская	11 511,6	103,1
4	Бухарская	5 242,4	106,0
5	Джизакская	4 484,9	104,7
6	Кашкадарьинская	5 273,0	102,2
7	Навоийская	25 456,6	111,2
8	Наманганская	4 217,6	109,1
9	Самаркандская	5 764,7	105,1

10	Сурхандарьинская	1 491,6	104,5
11	Сырдарьинская	3 094,5	91,5
12	Ташкентская	17 903,0	103,6
13	Ферганская	5 736,4	104,2
14	Хорезмская	4 257,3	101,9

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, 20.03.2025г.

Основным фактором, который сыграл важную роль в становлении экономики страны стало правильное использование ресурсов (сырье, труд). Рассматривая экономическое развитие национальной экономики, необходимо подчеркнуть, что в условиях динамично развивающихся рыночных отношениях, в стране большое внимание уделяется обновлению технологического оснащения предприятий, инновационному потенциалу, разумному менеджменту. На сегодняшний день актуальным принципом достижения эффективности производства является соблюдение принципов «бережливого производства», что значит создание безотходного и экологичного товара. Ведь разумное планирование и использование бюджетов предприятия, применение современной технологии и повышение квалификации персонала обеспечивает эффективность экономики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Матвеев.В.П. Основы экономических знаний. Шарк. 1998г.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Соцэкгиз. 1935г.
3. Эммерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М. Экономика. 1992г.
Статьи:
4. Богатырев А.Е., Богатырева М.В. Оценка влияния материальной заинтересованности и трудовой активности персонала на рост производительности труда. 2022г.
5. Грибин Ю.Г., Попов В.Н., Рожков А.А. Системный подход к выявлению внутрипроизводственных резервов повышения эффективности социально-экономического управления горным предприятием. 2017г.
6. Грибин Ю.Г., Попов В.Н. Повышение производительности, качества и эффективности труда – основа экономичности и конкурентоспособности угледобывающих предприятий. 2018г.
1. Голованов А.И. От производительности к эффективности труда. 2013г.
2. Джулибеков Н.К. Повышение производительности труда и эффективности труда в НГМК. 2020г.
3. Долженко Р.А., Малышев Д.С. Развитие подходов к производительности труда и её оценке. 2021г.
4. Лапаев В.Н., Пиналов В.А. Оценка и использование организационно-технологических возможностей повышения производительности основного горнотранспортного оборудования разрезов. 2017г.
5. Попова О.И., Сорокина Т.В. Производительность труда в промышленном секторе регионов. 2010 г.
6. Радостева М.В. К вопросу о производительности труда. 2018г.
7. Усакова Т.В. Рост производительности труда - стратегическая задача регионов. 2008г.

Интернет источники:

1. www.UzDaily.uz.
2. www.dataegov.uz.
3. www.lib.stat.uz.